

EFICÁCIA DAS TERAPIAS TÓPICAS PARA O TRATAMENTO DA PSORÍASE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Efficacy of Topical Therapies for the Treatment of Psoriasis: A Literature Review

Eficacia de las terapias tópicas para el tratamiento de la psoriasis: una revisión de la literatura

Artigo de Revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13890216

/Recebido: 30/09/2024 | Aceito: 03/10/2024 | Publicado: 04/10/2024

Pedro Henrique Moura Teixeira
Graduado em Medicina
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: pedromoura.sl@hotmail.com

Laís Ponte Pimentel
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi
Email: laispontep2inst@outlook.com

Keylane Rios Spode
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: keylaneriosspode@gmail.com

Emidio Fernandes Rios
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Maurício de Nassau, Teresina, Brasil.
E-mail: riosemidio@gmail.com

Lucas Auceliano Coelho Pinheiro
Graduado em Medicina.
Uninilton Lins, Manaus, Brasil.
E-mail: lucasauceliano@gmail.com

Eduardo Carvalho Couto
Graduado em Medicina.
Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: Educouto02@gmail.com

Renato Bicudo Sardinha
Graduado em Medicina.
Centro Universitário de Várzea Grande, Várzea Grande, Brasil.
E-mail: medrenatosardinha@gmail.com

Kevin Enrique Andrade Pinheiro
Graduado em medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
Email: Kevinandradepinheiro95@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Introdução: A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por lesões escamosas e pruriginosas, resultante da hiperproliferação de queratinócitos. Seu tratamento varia conforme a gravidade, sendo as intervenções tópicas a primeira escolha em casos leves a moderados. Essas terapias incluem emolientes, corticoides, análogos da vitamina D e imunomoduladores, cada um com mecanismos específicos de ação, visando melhorar os sintomas e a qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica abrangente, utilizando bases de dados como PUBMED, MEDLINE e LILACS. Foram aplicados critérios rigorosos de inclusão e exclusão para garantir a relevância e qualidade dos artigos selecionados, com foco em publicações em português, inglês e espanhol que tratam das terapias tópicas para psoríase. **Resultados e Discussão:** Os tratamentos tópicos, como cremes com corticosteroides e emolientes, são eficazes no controle dos sintomas e na hidratação da pele. A combinação de diferentes agentes, como ceratolíticos e análogos da vitamina D, pode potencializar os resultados. Imunomoduladores como tacrolimus e pimecrolimus são adequados para áreas sensíveis, embora sua eficácia diminua em lesões espessas. Novas formulações, como géis de calcipotriol e betametasona, oferecem opções de fácil aplicação e melhor aceitabilidade, contribuindo para a adesão ao tratamento. **Conclusão:** O tratamento tópico continua sendo a abordagem preferida para psoríase leve a moderada, proporcionando eficácia e foco nas áreas afetadas. A diversidade de opções terapêuticas e inovações em formulações são essenciais para melhorar a experiência do paciente e a adesão ao tratamento. Personalizar o manejo da psoríase é fundamental para otimizar os resultados terapêuticos e garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Palavras-chave: Psoríase; Novas terapias; Tratamento; Terapia tópica.

ABSTRACT

Introduction: Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease characterized by scaly and pruritic lesions resulting from hyperproliferation of keratinocytes. Its treatment varies according to severity, with topical interventions being the first choice in mild to moderate cases. These therapies include emollients, corticosteroids, vitamin D analogues and immunomodulators, each with specific mechanisms of action, aiming to improve symptoms and quality of life of patients. **Methodology:** The research was carried out through a comprehensive literature review, using databases such as PUBMED, MEDLINE and LILACS. Strict inclusion and exclusion criteria were applied to ensure the relevance and quality of the selected articles, focusing on publications in Portuguese, English and Spanish that deal with topical therapies for psoriasis. **Results and Discussion:** Topical treatments, such as corticosteroid creams and emollients, are effective in controlling symptoms and hydrating the skin. The combination of different agents, such as

keratolytics and vitamin D analogues, can enhance the results. Immunomodulators such as tacrolimus and pimecrolimus are suitable for sensitive areas, although their efficacy decreases in thick lesions. New formulations, such as calcipotriol and betamethasone gels, offer options that are easy to apply and better acceptability, contributing to treatment adherence. Conclusion: Topical treatment remains the preferred approach for mild to moderate psoriasis, providing efficacy and targeting of affected areas. Diversity of therapeutic options and innovations in formulations are essential to improve the patient experience and treatment adherence. Personalizing psoriasis management is essential to optimize therapeutic results and ensure a better quality of life for patients.

Keywords: Psoriasis; New therapies; Treatment; Topical therapy.

RESUMEN

Introducción: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por lesiones descamativas y pruriginosas, resultantes de la hiperproliferación de queratinocitos. Su tratamiento varía según la gravedad, siendo las intervenciones tópicas la primera opción en casos leves a moderados. Estas terapias incluyen emolientes, corticosteroides, análogos de la vitamina D e inmunomoduladores, cada uno con mecanismos de acción específicos, con el objetivo de mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes. Metodología: La investigación se realizó a través de una revisión bibliográfica integral, utilizando bases de datos como PUBMED, MEDLINE y LILACS. Se aplicaron estrictos criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de los artículos seleccionados, centrándose en publicaciones en portugués, inglés y español que tratan sobre terapias tópicas para la psoriasis. Resultados y Discusión: Los tratamientos tópicos, como cremas con corticosteroides y emolientes, son efectivos para controlar los síntomas e hidratar la piel. La combinación de diferentes agentes, como queratolíticos y análogos de la vitamina D, puede mejorar los resultados. Los inmunomoduladores como tacrolimus y pimecrolimus son adecuados para zonas sensibles, aunque su eficacia disminuye en lesiones gruesas. Las nuevas formulaciones, como los geles de calcipotriol y betametasona, ofrecen opciones de fácil aplicación y mejor aceptabilidad, lo que contribuye a la adherencia al tratamiento. Conclusión: El tratamiento tópico sigue siendo el enfoque preferido para la psoriasis leve a moderada, ya que proporciona eficacia y se centra en las áreas afectadas. La diversidad de opciones terapéuticas y las innovaciones en las formulaciones son fundamentales para mejorar la experiencia del paciente y la adherencia al tratamiento. Personalizar el manejo de la psoriasis es fundamental para optimizar los resultados terapéuticos y garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Psoriasis; Nuevas terapias; Tratamiento; Terapia tópica.

INTRODUÇÃO

A psoríase é uma doença crônica inflamatória da pele, caracterizada por erupções cutâneas escamosas e pruriginosas, que resulta da hiperproliferação de queratinócitos e de processos inflamatórios complexos. Essa condição pode variar em gravidade, afetando a qualidade de vida dos pacientes e exigindo abordagens terapêuticas adequadas. O manejo da psoríase envolve diversas opções, que vão desde intervenções tópicas até tratamentos sistêmicos

e biológicos, dependendo da extensão e da severidade das lesões (Reich; Bewley, 2011).

O tratamento tópico é frequentemente a primeira linha de abordagem, especialmente em casos leves a moderados, onde pode proporcionar alívio significativo dos sintomas e melhora nas lesões cutâneas. As terapias tópicas incluem uma variedade de agentes, como emolientes, corticoides, análogos da vitamina D, ceratolíticos e imunomoduladores, cada um com mecanismos de ação distintos. A aplicação direta dos medicamentos nas lesões permite uma ação focada, minimizando a exposição sistêmica e reduzindo o risco de efeitos colaterais. As combinações de diferentes agentes têm se mostrado eficazes, potencializando os resultados e melhorando a adesão ao tratamento (De Oliveira França et al., 2021).

O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre as terapias tópicas para o tratamento da psoríase.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar a eficácia da terapia tópica na psoríase. A pesquisa seguiu rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais. As principais bases de dados utilizadas foram PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science.

Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e suas traduções para o inglês e espanhol: Psoríase, Novas terapias, Tratamento e Terapia tópica. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: publicações completas em português, inglês e espanhol, de autoria brasileira ou de colaboração internacional com pesquisadores brasileiros; todos os tipos de artigos, independentemente do método de pesquisa utilizado.

Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, publicações que não estavam alinhadas com o objetivo da pesquisa e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Após a busca nas bases de dados e a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, procedeu-se à leitura cuidadosa dos títulos e resumos para verificar a pertinência ao tema estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento tópico é geralmente a primeira escolha para psoríase leve a moderada, antes de considerar opções sistêmicas ou biológicas. Normalmente, o manejo inicial envolve a aplicação de cremes e pomadas que contêm agentes anti-inflamatórios e imunomoduladores,

como corticosteroides. Em casos de psoríase no couro cabeludo, soluções tópicas específicas são recomendadas para reduzir descamação e inflamação. Emolientes e hidratantes são fundamentais para manter a pele hidratada e minimizar o ressecamento característico da psoríase, criando uma barreira protetora que reduz a perda de água. A fototerapia UVB pode ser associada a esses medicamentos tópicos para potencializar a resposta ao tratamento, e em situações mais severas, pode-se considerar a combinação com terapias sistêmicas (De Oliveira França et al., 2021).

Além das opções supracitadas existem diversas outras opções terapêuticas, adaptadas a diferentes níveis de gravidade da condição. Os emolientes, que visam melhorar a barreira cutânea e aliviar fissuras e prurido, podem ser utilizados isoladamente ou em associação com corticoides tópicos e ceratolíticos como ureia e ácido salicílico. A ureia facilita a penetração de corticoides, enquanto o ácido salicílico é eficaz na remoção de camadas espessas de pele, especialmente em áreas como palmas, plantas e couro cabeludo. Contudo, o uso de ceratolíticos deve ser restrito a pequenas áreas para evitar toxicidade (Romiti et al., 2021).

Os corticoides tópicos, amplamente utilizados, oferecem ação anti-inflamatória, antipruriginosa e imunossupressora, mas seu uso deve ser intermitente para prevenir efeitos adversos como atrofia cutânea e taquifilaxia. Agentes análogos da vitamina D, como o calcipotriol, também são eficazes, inibindo a proliferação de queratinócitos e podendo ser combinados com corticoides para potencializar os efeitos. Opções menos convencionais e mais antigas, como coaltar e antralina, ainda podem ser consideradas, porém se tornam mais eficazes em combinação com a fototerapia. Além disso, existem imunomoduladores tópicos inibidores de calcineurina, como tacrolimus e pimecrolimus, são indicados para áreas delicadas, como o rosto e genitais, especialmente em casos de psoríase intertriginosa (Romiti et al., 2021).

Esses imunomoduladores, tacrolimus e pimecrolimus, mostram-se eficazes em psoríase localizada, especialmente em áreas faciais e intertriginosas, onde a pele é mais fina e sensível, evitando a atrofia cutânea associada ao uso prolongado de corticosteroides. No entanto, a eficácia desses tratamentos é limitada em casos de psoríase em placas crônicas, onde a espessura da pele dificulta a penetração do medicamento. O sirolimus tópico, outro inibidor imunológico, foi estudado em ensaios clínicos, apresentando redução significativa nas lesões psoriásicas, o que o torna uma alternativa promissora para tratamento prolongado em áreas delicadas. Assim como os inibidores de calcineurina, o sirolimus não provoca atrofia cutânea, mas para lesões mais espessas, formulações que melhorem a penetração são necessárias (De Prost, 2006).

O contínuo desenvolvimento de terapias tópicas reafirma sua posição como o tratamento principal para a maioria dos pacientes. Entretanto, a adesão dos pacientes aos tratamentos tópicos é um desafio comum, frequentemente ligado a aspectos relacionados à sua usabilidade e aceitabilidade estética. Análogos de vitamina D e corticosteroides permanecem como as escolhas terapêuticas preferidas, pois corrigem a hiperproliferação epidérmica e modulam o processo inflamatório. A combinação desses agentes, como no caso de uma pomada que une calcipotriol e betametasona, demonstrou superioridade em eficácia e tolerabilidade em comparação ao uso isolado. Um novo gel de calcipotriol e betametasona não apenas oferece uma opção de fácil aplicação e menor oleosidade, mas também apresenta um perfil de eventos adversos favorável e início de ação mais rápido. Assim, a personalização do tratamento, incluindo novas formulações com alta aceitabilidade estética, é essencial para melhorar a adesão e o sucesso terapêutico (Reich; Bewley, 2011).

CONCLUSÃO

O tratamento tópico permanece como a abordagem preferencial para psoríase leve a moderada, destacando-se pela sua eficácia e pela aplicação direta em áreas afetadas. O uso de cremes e pomadas com corticosteroides, emolientes e hidratantes é essencial para controlar os sintomas e manter a saúde da pele, especialmente em regiões sensíveis como o couro cabeludo. A combinação com fototerapia UVB em casos mais severos também pode ampliar os resultados positivos.

Além disso, a diversidade de opções terapêuticas, como ceratolíticos e análogos da vitamina D, permite um manejo mais adaptado às necessidades individuais dos pacientes. Os imunomoduladores tópicos, como tacrolimus e pimecrolimus, oferecem alternativas eficazes, especialmente para áreas delicadas, sem os efeitos colaterais dos corticosteroides. No entanto, a eficácia pode ser limitada em lesões mais espessas, reforçando a necessidade de novas formulações.

Por fim, a adesão dos pacientes aos tratamentos tópicos é um desafio a ser superado. Inovações, como géis combinando calcipotriol e betametasona, melhoram a aceitabilidade e garantem eficácia. Assim, a personalização do tratamento é crucial para otimizar os resultados e promover uma melhor qualidade de vida para aqueles que vivem com psoríase.

REFERÊNCIAS

REICH, K.; BEWLEY, A. What is new in topical therapy for psoriasis?. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, v. 25, p. 15-20, 2011.

ROMITI, Ricardo; CARVALHO, André Vicente E. de; DUARTE, Gleison V. Consenso Brasileiro de Psoríase 2020 e Algoritmo de Tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. **Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)**, v. 96, n. 6, p. 778-781, 2021.

DE OLIVEIRA FRANÇA, Marceley Lorena et al. Caracterização da psoríase e seu tratamento: uma revisão narrativa. **SaBios-Revista de Saúde e Biologia**, v. 16, p. 1-13, 2021.

DE PROST, Y. New topical immunological treatments for psoriasis. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, v. 20, p. 80-82, 2006.